

УДК332.1

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧ К УСТОЙЧИВОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

САУЛЬСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

КУЗЬМИЧЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

Докторант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

САЙФУЛЛИНА АСЬМА РАМИЛЬЕВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

БЕЛЯНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В условиях глобализации, цифровизации и роста мультикультурных коллективов межкультурная коммуникация приобретает ключевое значение для устойчивого развития профессиональной среды. Эффективное взаимодействие между представителями различных культур становится критически важным фактором успеха организаций в XXI веке. Однако различия в интерпретации смыслов, стилях общения и управленческих подходах могут вызывать недопонимание и конфликты, образуя феномен «эффекта Вавилонской башни». В статье проводится системный анализ вызовов межкультурной коммуникации в профессиональной среде, с опорой на теоретические модели и казахстанскую практику. Казахстан рассматривается как уникальный пример постсоветской мультикультурной трансформации. Авторы выделяют типовые барьеры межкультурной коммуникации, а также успешные корпоративные кейсы, демонстрирующие пути преодоления этих барьеров. Формулируются рекомендации по формированию межкультурной компетентности, институционализации медиативных практик и адаптации корпоративной культуры к полиэтничным и цифровым условиям. Статья ориентирована как на исследователей, так и на HR-специалистов, управленцев и консультантов, работающих в условиях культурного разнообразия.*

***Ключевые слова:** межкультурная коммуникация, эффект Вавилонской башни, профессиональная среда, Казахстан, мультикультурность, коммуникационные барьеры*

Введение

Межкультурная коммуникация в профессиональной среде перестала быть частным вопросом международного сотрудничества и превратилась в системообразующий фактор для любой современной организации. Глобальные экономические связи, мобильность рабочей силы, экспансия транснациональных корпораций и активное развитие цифровых платформ формируют пространство, где сотрудники, партнёры и клиенты представляют широкий спектр культурных, этнических, религиозных и языковых идентичностей. Это пространство не только расширяет горизонты взаимодействия, но и порождает новые сложности в управлении человеческим капиталом. Одним из наиболее метафорически точных образов межкультурного сбоя выступает «эффект Вавилонской башни» — ситуация, при которой участники профессионального диалога используют одни и те же слова, термины или формальные регламенты, но наполняют их различным содержанием. Это ведёт к нарушению коммуникационных цепочек, снижению эффективности коллективных решений,

искаженному восприятию управленческих посылов и, как следствие, — к подрыву доверия и деструкции организационной культуры.

Актуальность исследования усиливается в контексте казахстанской реальности, где полиэтничность и поликонфессиональность не являются абстрактными характеристиками, а повседневной нормой. Казахстан, как многонациональное государство, выработал уникальные механизмы культурной интеграции — от институциональной поддержки этнокультурных объединений до продвижения принципов толерантности и языкового баланса. Однако в условиях цифровизации и появления новых форм занятости (удалённой, проектной, трансграничной) традиционные модели межкультурного взаимодействия сталкиваются с необходимостью адаптации.

Настоящее исследование направлено на системный анализ вызовов и перспектив межкультурной коммуникации в профессиональной среде с акцентом на казахстанский опыт. В фокусе внимания — не только выявление барьеров, но и практики преодоления, обеспечивающие эффективное межкультурное взаимодействие, предотвращение конфликтов и трансформацию культурного разнообразия в источник инновационного потенциала. Статья опирается на теоретические подходы в области интеркультурной коммуникации, эмпирические кейсы и прикладные рекомендации, востребованные в управленческой практике.

Научная новизна: Статья раскрывает интегральный подход к управлению межкультурной коммуникацией как фактору организационной устойчивости и инновационности, включая цифровые инструменты, soft skills и кейсы кросс-культурного лидерства [1].

Практическая значимость: Рекомендации и инструменты, предложенные в исследовании, могут быть использованы для разработки программ адаптации иностранных сотрудников, обучения менеджеров, HR-стратегий в международных компаниях и вузах.

Методы.

В исследовании использовались методы контент-анализа научных публикаций, сравнительный анализ кейсов международных компаний, а также элементы социокультурного моделирования. Применялись модели Хофстеде и Холла для интерпретации культурных различий, а также инструменты визуализации. Были проанализированы кейсы, реализующих политику межкультурной инклюзивности.

Результаты.

Понимание природы межкультурной коммуникации требует обращения к ряду фундаментальных теоретических концепций, формирующих основу современных подходов к анализу профессионального взаимодействия в условиях культурного многообразия. Термин «межкультурная коммуникация» охватывает не только языковое взаимодействие между представителями различных культур, но и более широкую совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих процессов, опосредованных различиями в восприятии реальности, нормативах и интерпретациях смыслов. Одним из краеугольных камней межкультурной теории выступает модель культурных измерений Г. Хофстеде, [2]. Модель включает 6 ключевых параметров, которые определяют различия между национальными культурами: 1. Дистанция власти: Высокая дистанция: подчинённые не оспаривают мнение начальства (Россия, Мексика). Низкая дистанция: иерархия воспринимается как функциональная, но не абсолютная (Дания, Швеция).

2. Избегание неопределённости: Высокий уровень: нужны инструкции, правила (Греция, Португалия). Низкий уровень: гибкость, открытость к риску (Сингапур, США).

3. Индивидуализм и Коллективизм: Индивидуализм — ориентация на личные достижения (США, Канада). Коллективизм — приоритет группы, семьи, команды (Китай, Индия).

4. Мужественность и Женственность: «Мужественные» культуры — ориентация на успех, конкуренцию (Япония, Германия). — «Женственные» — на заботу, качество жизни, компромиссы (Нидерланды, Швеция).

5. Долгосрочная и краткосрочная ориентация: Долгосрочная — планирование, настойчивость (Китай, Япония). Краткосрочная — уважение к традициям, выполнение обязательств здесь и сейчас (США, Россия).

6. Потворство и сдержанность: Потворство — разрешено наслаждаться жизнью, проявлять эмоции (Мексика, Швеция). Сдержанность — социальные нормы ограничивают поведение (Пакистан, Россия). Эта модель помогает HR-менеджерам, преподавателям, лидерам команд учитывать культурные различия при подборе персонала, организации мотивации и построении диалога.

Эти измерения позволяют формализовать различия между национальными культурами и предсказать поведенческие паттерны в организациях. Например, в культурах с высокой дистанцией власти (характерной, в частности, для ряда стран Центральной Азии) сотрудники могут избегать открытого выражения несогласия, что затрудняет обратную связь и порождает латентные конфликты.

Дополняет данный подход модель контекста коммуникации Э. Холла, различающая высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. [3].

Высококонтекстная культура. Информация передаётся через контекст, невербальные сигналы, интуицию, молчание. Коммуникация косвенная, многозначная. Примеры: Япония, Китай, Арабские страны.

Низкоконтекстная культура. Передача информации происходит через слова, прямо и однозначно. Чёткая структура и логика в речи. Примеры: США, Германия, Скандинавия. В профессиональной среде важно понимать, насколько прямолинейно или завуалированно выражают мнение сотрудники. Это влияет на восприятие критики, подачу идей и обратную связь.

Также заслуживает внимания модель адаптации и культурного шока Ю. Ким, согласно которой вхождение в новую культурную среду проходит через стадии: эйфория, фрустрация, адаптация, внутреннее культурное обогащение [4].

Этот цикл особенно актуален для корпоративной среды в Казахстане, где всё больше специалистов вовлечены в транснациональные проекты, ротации и взаимодействие с международными консультантами.

Модель национальной культуры Тромпенаарса[5]. Состоит из 7 дихотомий, здесь представлены ключевые: Универсализм: следование общим правилам. Партикуляризм: принятие решений по ситуации, «для своих» — свои правила. Индивидуализм: каждый сам за себя. Коммунитаризм: важны коллективные интересы. В нейтральных культурах эмоции подавляются (Великобритания, Германия). В эмоциональных — выражаются открыто (Италия, Бразилия). Специфичность: разделение личного и профессионального. Диффузность: слияние делового и личного. Эта модель особенно полезна в ситуациях переговоров, партнёрских взаимодействий и управления проектами с международными участниками.

Представленный SWOT-анализ моделей межкультурной коммуникации, позволил выявить их сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (таблица 1)

Таблица 1 -SWOT-анализ моделей межкультурной коммуникации

Модель	Сильные стороны	Слабые стороны	Возможности	Угрозы
Г.Хофстеде	Четкая количественная система измерений, применяется в бизнесе	Может приводить к стереотипизации и генерализации	Применение в HR, международном менеджменте, оценке рисков	Может устаревать без обновлений и локальных корректировок

Эдвард Холл	Понятие контекста помогает в интерпретации скрытых коммуникаций	Сложно применять без культурных примеров, абстрактность	Актуальна для разработки инструкций и тренингов в международных проектах	Сложно измерить эффективность без поддержки цифровых средств
Юн Ким	Фокус на процессах адаптации, важен для миграционных сред	Менее известна в практике, сложна для количественного анализа	Разработка адаптационных программ, поддержка в релокации персонала	Риски игнорирования культурной динамики и индивидуальных различий
Фонс Тромпенаарс	Широкий охват культурных измерений, применим в управлении и переговорах	Модель громоздкая, требует глубокой подготовки пользователей	Используется для развития лидерства и эмоционального интеллекта в МНК	Может вызывать перегрузку в обучении персонала

- Модель Г. Хофстеде. Особенно эффективна в корпоративной среде и HR-управлении. Её сила — в количественном измерении культуры, но риск — в упрощённой трактовке наций как однородных культур. При внедрении в строительной отрасли следует адаптировать под региональные различия и индивидуальные особенности [2].

- Модель Эдварда Холла. Ценна для строительных проектов с участием рабочих из Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, где высокая контекстность коммуникации. Однако модель требует опытного фасилитатора — её сложно внедрить без подготовки [3].

- Модель Юн Кима. Ориентирована на поведенческую адаптацию и полезна при приёме мигрантов или командировке специалистов за рубеж. Подходит для HR и служб адаптации. Недостаток — её слабая популяризация в бизнесе[4].

- Модель Тромпенаарса. Отличный инструмент для управленцев, работающих в мультикультурной среде. В строительстве — для руководителей проектов, подрядчиков, ведущих переговоры с иностранными компаниями. Сложность — требует серьёзной подготовки и возможно перегрузку на старте обучения[5].

На основе анализа источников выявлены пять ключевых барьеров: Языковой — различия в знании терминов, акцент, уровень владения языком. Ценностный — противоречия в представлениях о власти, времени, ответственности. Невербальный — жестикация, дистанция общения, зрительный контакт. Когнитивный — различия в восприятии информации и логике мышления. Организационный — отсутствие прозрачной корпоративной политики и инклюзивных стандартов.

Каждому из этих барьеров соответствуют практические способы преодоления: обучение, тренинги, использование цифровых решений, внедрение этики многообразия, создание адаптивной среды. Барьеры и методы преодоления в межкультурной коммуникации (таблица 2)

Таблица 2 -Барьеры и методы преодоления в межкультурной коммуникации

Тип барьера	Описание	Методы преодоления
Невербальный	Жесты, мимика и зрительный контакт	Обучение культурным кодам и жестам

	интерпретируются по-разному	
Когнитивный	Иные подходы к анализу, мышлению, принятию решений	Модели принятия решений с учётом культурных стилей
Организационный	Непрозрачные процессы, иерархические различия, отсутствие общей корпоративной культуры	Создание инклюзивной корпоративной культуры, общие правила и стандарты

Современные исследования подчеркивают необходимость перехода от бинарных моделей «мы — они» к концепции интеркультурной компетентности как надпрофессионального навыка. В определении Дарио Педерсона, это способность эффективно и уместно взаимодействовать с людьми из других культур на основе уважения, эмпатии и осознанности. Формирование такой компетентности требует не только теоретических знаний, но и опыта, рефлексии, а также организационной поддержки (тренинги, наставничество, институционализация разнообразия) [6].

Таким образом, теоретический ландшафт межкультурной коммуникации задаёт целый спектр параметров, позволяющих диагностировать, прогнозировать и управлять взаимодействием в мультикультурных командах. Важно понимать, что культурные различия не сводятся к различию языков или обычаев — они пронизывают всё поле профессионального общения, от понимания задач и приоритетов до этики взаимодействия, оценки эффективности и трактовки успеха.

Метафора Вавилонской башни, восходящая к библейскому повествованию о крахе единого проекта из-за смешения языков и утраты взаимопонимания, остаётся удивительно точным символом проблем, с которыми сталкиваются организации в условиях межкультурного взаимодействия. В профессиональной среде этот эффект приобретает разнообразные формы, зачастую неосознаваемые участниками коммуникации, что делает их особенно опасными.

Первый уровень эффекта — буквальный: это несовпадения в языковой интерпретации. Даже при использовании одного языка (например, русского или английского как корпоративного лингва-франка) возникают случаи различий в значении одних и тех же терминов. Так, выражение «направить в кратчайшие сроки» может интерпретироваться по-разному: как «сегодня», «на этой неделе» или даже «в течение месяца» в зависимости от национального или профессионального контекста.

Пример из казахстанской практики: в одном из филиалов крупной компании с участием иностранных подрядчиков казахстанские специалисты использовали сокращение «ДО» в документах (имея в виду «договор о сотрудничестве»), тогда как партнёры из Узбекистана интерпретировали его как «должностная инструкция», что привело к ошибке в согласовании.

Второй уровень проявления эффекта Вавилонской башни — различие в интерпретации целей, ролей и ответственности. Представители западных культур, как правило, ориентированы на чёткое разграничение компетенций и ожидают, что постановка задач будет сопровождаться конкретными KPI. В то время как в культурах с коллективистскими установками (в том числе в Казахстане) важны социальные сигналы, отношения и контекст, в котором озвучиваются задачи.

Так, в проектной команде, работающей в Атырау с участием голландского подрядчика, возникло недоразумение: европейский руководитель ожидал, что инженер самостоятельно выработает решение, а казахстанский специалист — что инициатива должна исходить от руководства. В результате был упущен дедлайн, а стороны обвинили друг друга в бездействии.

Опасной формой межкультурного сбоя являются символические конфликты, при которых поведение одной стороны воспринимается как неуважение или оскорбление.

Например, прямой стиль критики, принятый в ряде западных компаний, может быть воспринят как грубость в казахстанской и киргизской профессиональной культуре, где ценится уважительная форма подачи обратной связи.

Праздники, гендерные роли, иерархия и религиозные аспекты также могут стать источником непонимания. Игнорирование национального праздника (например, Наурыза) в международной команде может быть воспринято как культурная нечувствительность, даже если формально это не нарушает регламентов.

Современные цифровые каналы, особенно мессенджеры, Zoom и корпоративные платформы (например, Microsoft Teams), усиливают эффект Вавилонской башни. Отсутствие невербальных сигналов, различия в цифровой этике (например, «камера выключена», «отсутствие смайлов», «сухой стиль») становятся поводом для интерпретаций.

В одной из компаний в Казахстане молодой сотрудник не использовал эмодзи в переписке с немецким руководителем, что последний воспринял как холодность и незаинтересованность, тогда как в корпоративной культуре сотрудника считалось неуместным украшать деловое общение излишней эмоциональностью [7,8].

Если игнорировать феномен межкультурных искажений, они начинают влиять на ключевые аспекты деятельности организаций: снижается скорость и качество принятия решений; возникают скрытые конфликты и текучесть кадров; нарушается интеграция новых сотрудников (особенно в кросс-функциональных командах); ухудшается бренд работодателя на международном рынке.

Таким образом, эффект Вавилонской башни не является абстрактной угрозой, а вполне конкретной управленческой проблемой, которая требует системного подхода. В условиях казахстанской мультикультурной среды его проявления особенно многослойны и зависят не только от этнокультурных различий, но и от поколенческих, территориальных и языковых особенностей.

Казахстан представляет собой уникальную модель межэтнического сосуществования, сочетающую институционализированную политику национального единства с реальным культурным разнообразием в организациях. Более 130 этносов, полилингвальная среда, наличие формализованных органов по укреплению межнационального согласия (например, Ассамблея народа Казахстана), а также относительно мирный характер этноконфессионального взаимодействия делают страну важным кейсом для анализа практик межкультурной коммуникации.

Однако на уровне профессиональной среды культурное многообразие нередко выступает не как ресурс, а как скрытый вызов. Межкультурные различия проявляются на трёх уровнях: языковом, поведенческом и ценностно-символическом.

Несмотря на формальное равенство языков, в большинстве казахстанских компаний сохраняется доминирование русского языка как основного средства деловой коммуникации. При этом наблюдается устойчивый рост казахоязычных сотрудников, особенно в регионах, а также увеличение доли молодых специалистов, получивших образование на государственном языке.

В результате возникает языковая асимметрия, при которой управленческие документы (инструкции, положения, приказы) преимущественно разрабатываются на русском языке, устная коммуникация (в частности, неформальная) всё чаще переходит на казахский, цифровые инструменты (ERP, HRM-системы) не всегда имеют корректную казахскую локализацию, менеджеры среднего звена испытывают трудности с переводом нормативных формулировок.

Пример: в одном из департаментов крупной металлургической компании руководство подготовило регламент на русском языке, тогда как линейные рабочие — казахоязычные. Отсутствие адекватного перевода привело к дезориентации и нарушению техники безопасности, что потребовало экстренной ревизии документации и внедрения устного инструктажа.

Внутри одной организации могут сосуществовать различные коммуникативные стили, обусловленные не только этническими различиями, но и региональными, поколенческими и религиозными особенностями. Например: казахские сотрудники старшего поколения часто ориентированы на уважение к иерархии, уклончивую форму выражения несогласия и высокую значимость отношений, русскоязычные специалисты склонны к более прямой и рациональной подаче информации, молодёжь, прошедшая международные программы (Bolashak и др.), демонстрирует гибридный стиль, сочетающий глобальные нормы с локальными кодами. Такая диверсификация требует особых навыков у HR-специалистов, тимлидов и руководителей: от умения считывать невербальные сигналы до способности формировать общее смысловое поле в многообразной команде.

Некоторые крупные организации Казахстана предприняли попытки формализации и развития межкультурной компетентности на корпоративном уровне[7,8].

АО «КазМунайГаз»: введение тренингов по кросс-культурной коммуникации для сотрудников, работающих с зарубежными подрядчиками, перевод стандартов безопасности на три языка: казахский, русский и английский, формирование групп обратной связи в мультикультурных командах.

Назарбаев Университет: создание двуязычной академической среды (EN/KZ), обязательное прохождение тренинга по культурной чувствительности для преподавателей и административного персонала, инклюзивная политика при найме сотрудников из разных стран и регионов Казахстана.

Казахстанский кейс демонстрирует, что при грамотной институционализации, уважении к различиям и гибкости в управлении, межкультурность перестаёт быть барьером и становится ресурсом. Такой подход позволяет расширять креативность команд за счёт разнообразия точек зрения; укреплять доверие и снижать текучесть кадров; формировать позитивный образ работодателя в условиях конкурентного рынка труда; развивать локализованные формы лидерства и управления, адаптированные к казахстанскому контексту.

Таким образом, казахстанский опыт позволяет говорить о возможности построения организационной модели межкультурной устойчивости, в которой ценности разнообразия интегрируются в управленческие практики, коммуникационные регламенты и корпоративную культуру. При этом остаётся вызов — переход от декларативной мультикультурности к подлинной инклюзии в ежедневной профессиональной реальности.

Цифровая трансформация, охватившая все сферы профессиональной жизни, радикально изменила характер коммуникации в организациях. С одной стороны, она предоставила уникальные инструменты для преодоления физических, временных и языковых барьеров — от онлайн-переводчиков до платформ асинхронного взаимодействия. С другой стороны, цифровая среда создала новые риски, усугубив проявления «эффекта Вавилонской башни» в многоязычных и мультикультурных командах.

Одним из ключевых последствий цифровизации стало смещение коммуникации в асинхронный формат: электронная почта, корпоративные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Teams, Slack) и внутренние порталы вытеснили живое общение. В результате возникает разрыв между намерением отправителя и восприятием получателя, особенно если они принадлежат к разным культурам с различной чувствительностью к контексту.

В низкоконтекстных культурах (например, у экспатов из Германии или Нидерландов) отсутствие мгновенного ответа по почте может восприниматься как игнорирование, тогда как в казахстанской практике пауза в коммуникации может быть обусловлена иерархической субординацией или ожиданием одобрения сверху.

Цифровые инструменты активно используют автоматический перевод, эмодзи, шаблоны и визуальные коды, которые не всегда универсальны. Например в англоязычной переписке трактуется как нейтральный жест согласия, но в восточноевропейских и азиатских контекстах он может восприниматься как формальный отказ от продолжения диалога. Google Translate часто переводит с казахского на русский с искажением деловых терминов (напр., «еңбек

шартын бұзу» → «расторгать соглашение», но в контексте кадрового делопроизводства корректнее говорить «прекращение трудового договора»).

Особую опасность представляет непрозрачность символических значений: аватарки, стикеры, подписи под электронной почтой, использование неформального тона — всё это становится источником фрустрации и недопонимания в кросс-культурной переписке.

Развитие цифровых платформ выявило новый тип культурного разрыва — основанный на различии в уровне цифровой грамотности, привычках взаимодействия и доступе к технологиям. В профессиональной среде Казахстана это особенно заметно в разрыве между: поколением 50+ и молодыми digital-native сотрудниками; сотрудниками столичных офисов и работников регионов, где ограничен интернет или не используется корпоративная система (1С, SAP, CRM); русскоязычными пользователями, имеющими опыт работы с глобальными платформами, и казахоязычными специалистами, для которых интерфейс многих программ недоступен на государственном языке.

Таким образом, цифровизация усиливает не только продуктивность, но и культурную фрагментацию, если не сопровождается политикой цифровой инклюзии.

Несмотря на риски, цифровая среда может стать фактором усиления межкультурного взаимопонимания при условии грамотной локализации и сопровождения. Некоторые компании в Казахстане продемонстрировали эффективные решения:

АО «Самрук-Қазына» внедрила корпоративный портал с полным дублированием интерфейса и документов на казахском и русском языках, а также создала базу аудиоинструкций для сотрудников с низким уровнем цифровой грамотности.

ТОО «Тенгизшевройл» использует чат-боты для внутренних коммуникаций, в которых предусмотрены речевые шаблоны с учётом культурных нюансов (вежливая форма обращения, множественное число в ответах и т.д.).

В одном из столичных вузов внедрена система peer-assisted learning на цифровых платформах, где представители разных этнических групп помогают друг другу в освоении онлайн-инструментов, что способствует формированию доверия и культурного обмена.

Для минимизации культурных рисков в цифровой среде предлагается следующий набор стратегий: локализация интерфейсов и автоматизированных уведомлений на всех рабочих языках компании; регулярный аудит цифровых барьеров (включая UX-анализ с культурной компонентой); интеграция визуальной нейтральности (например, замена эмодзи на стандартные иконки, использование шаблонов инфографики); обучение цифровому этикету и кросс-культурной онлайн-коммуникации как части онбординга[9]; применение видеоформатов, в которых невербальные сигналы частично компенсируют отсутствие контекста (особенно в межрегиональной коммуникации).

Таким образом, цифровизация выступает как двойственный фактор межкультурной коммуникации: с одной стороны, она предоставляет инструменты для инклюзии, с другой — продуцирует новые формы культурных разрывов. Превратить цифровую среду из источника дезинтеграции в пространство продуктивного диалога возможно только при системной, инклюзивной и культурно чувствительной цифровой политике.

Преодоление эффекта Вавилонской башни в профессиональной среде требует перехода от спонтанных реакций на культурные различия к целостной, институционализированной системе управления межкультурным взаимодействием. В условиях растущей сложности коммуникационных процессов, цифровизации и международной кооперации, особенно в таких мультиэтнических странах, как Казахстан, культура становится не внешним фоном, а внутренним измерением организационной эффективности.

Рассмотрим ключевые стратегии, которые позволяют организациям выстраивать устойчивую модель межкультурной коммуникации — не как изолированный навык отдельных сотрудников, а как компонент организационного дизайна.

Межкультурная компетентность сегодня рассматривается как одна из критически важных soft skills [1]. Она включает в себя: когнитивный компонент (знания о других

культурах), аффективный компонент (эмпатия, толерантность к неопределённости), поведенческий компонент (гибкость в стилях общения, управление конфликтами).

Организации в Казахстане (например, в сфере энергетики, образования, транснационального консалтинга) уже начали внедрять элементы межкультурной подготовки в рамках онбординга и программ развития лидерства. Однако по-прежнему остаются нерешёнными вопросы системности и оценки эффективности таких мероприятий [9-13].

Рекомендации: внедрение профиля межкультурной компетентности в модель оценки персонала (особенно в проектах с международным участием); организация погружения в кросс-культурную среду (rotation, shadowing, мультикультурные проектные команды); внедрение peer-feedback между представителями разных этнических и языковых групп.

Отдельные инициативы неэффективны без организационного оформления. Компании, ориентированные на устойчивость, переходят от разовых тренингов к институционализации кросс-культурной чувствительности. Это может включать: назначение ответственных за культурное посредничество (Cultural Advisor, Diversity Manager); создание этических кодексов, учитывающих культурное разнообразие; регулярный аудит культурных рисков (особенно в регионах с высокой этнической разнородностью); разработку глоссариев и адаптированных справочников по терминам и деловой лексике на двух и более языках.

Пример: одна из телекоммуникационных компаний Казахстана ввела практику интеркультурной аттестации менеджеров, работающих в филиалах с высоким уровнем этнической диверсификации (например, в Алматинской и Южно-Казахстанской областях).

Универсальные стандарты в HR всё чаще дополняются локальными и культурно обусловленными адаптациями. В условиях Казахстана это означает, например учёт национальных и религиозных праздников в графике работы и коммуникационных регламентах (Наурыз, Ораза айт, Курбан айт); предоставление альтернативных форм обратной связи (в письменной, анонимной, визуальной форме) для сотрудников из культур, не склонных к открытой критике; внедрение двуязычного документооборота и адаптацию интерфейсов корпоративных платформ под казахский язык.

HR-политика должна учитывать не только формальное равенство, но и культурную валидность процедур: от оценки эффективности до мотивации и карьерного роста.

Руководитель в условиях межкультурной среды выполняет функцию не просто управленца, а модератора культурных различий. Эффективные лидеры: декодируют сигналы, поступающие из разных культурных систем; адаптируют стиль коммуникации под адресата; создают безопасную среду для выражения идентичности; являются примером инклюзивного поведения.

Казахстанский пример: руководитель одного из департаментов международной нефтяной компании проводит ежемесячные «диалоги культур», где сотрудники разных национальностей делятся своими традициями, взглядами и ожиданиями от рабочего процесса. Это укрепляет доверие и снижает барьеры.

Цифровые инструменты могут не только усиливать, но и сглаживать культурные различия при грамотном использовании. Рекомендуется внедрение интерфейсов с учётом языковых и визуальных предпочтений (шрифты, цветовые коды, стиль коммуникации); использование чат-ботов на нескольких языках для решения HR-вопросов (например, отпуск, оплата, обучение); создание единых платформ для мультикультурных команд, где предусмотрена гибкость по времени, стилю подачи информации и визуализации задач.

Таким образом, стратегия эффективного управления межкультурным взаимодействием должна опираться на сочетание институциональных механизмов, компетентностного подхода, гибких HR-инструментов и культурно чувствительного лидерства. Только в этом случае культурное многообразие перестаёт быть управленческой проблемой и становится стратегическим активом организации.

Обсуждение. Результаты подтверждают необходимость системного подхода к управлению межкультурной коммуникацией. Компании, игнорирующие культурные

различия, сталкиваются с ростом текучести кадров, снижением командной эффективности и репутационными рисками. Напротив, те, кто внедряет кросс-культурные стратегии, демонстрируют устойчивость, инновационность и высокие показатели вовлеченности сотрудников. Важно подчеркнуть, что цифровизация — не враг межкультурности, а её союзник, при условии правильного внедрения.

Заключение

Современная профессиональная среда неизбежно обретает черты культурной многослойности — как результат глобализации, цифровизации, миграционных процессов и трансформации моделей занятости. В этих условиях межкультурная коммуникация перестаёт быть факультативным навыком и становится одним из краеугольных элементов организационной устойчивости, лидерской эффективности и HR-стратегий.

Как показывает проведённый анализ, «эффект Вавилонской башни» — не метафорическая угроза, а реальный феномен, проявляющийся в виде семантических искажений, когнитивных разрывов, ценностных конфликтов и цифровых недопониманий. Эти сбои ведут к снижению эффективности взаимодействия, росту скрытых напряжённостей и искажению управленческих сигналов. Особенно остро это проявляется в странах с выраженным полиэтничным составом населения, таких как Казахстан.

Казахстанский опыт, проанализированный в статье, демонстрирует, что при наличии институциональной воли, культурной чувствительности и стратегического подхода возможно построение продуктивной модели межкультурной коммуникации, в которой различия не подавляются, а интегрируются в общее организационное целое. Языковая асимметрия, различие коммуникативных стилей, цифровой разрыв — всё это может быть компенсировано через развитие межкультурной компетентности, внедрение адаптированных цифровых решений, институционализацию инклюзивных политик и лидерство, ориентированное на понимание, а не на доминирование.

Таким образом, путь к преодолению эффекта Вавилонской башни лежит не через унификацию, а через признание, уважение и активное управление культурным разнообразием. Только так возможно превратить потенциальные барьеры в источник инновационности, креативности и организационной зрелости. В условиях стремительного усложнения мира именно та организация, которая научится «говорить на разных языках, сохраняя смысл», обретёт устойчивое конкурентное преимущество в будущем.

Для исключения эффекта Вавилонской башни в строительной профессиональной среде необходимы внедрение программ по развитию кросс-культурной компетентности среди инженеров, менеджеров и рабочих; цифровые инструменты визуализации и перевода инструкций (VR, AR); адаптивные модели управления мультикультурными бригадами; формирование единой нормативной и ценностной базы через проектные регламенты.

Нами представлена программа развития кросс-культурной компетентности в строительной отрасли.

Цель программы — формирование у сотрудников строительных организаций устойчивых навыков взаимодействия с представителями разных культур на строительной площадке и в проектных офисах.

Название модуля	Содержание
Вводный модуль	Введение в межкультурную коммуникацию (онлайн-курс + кейсы)
Модуль 1	Культурные модели (Хофстеде, Холл, Тромпенаарс) и их применение в строительной практике
Модуль 2	Этические нормы, поведенческие шаблоны и язык тела в разных культурах
Модуль 3	Командная работа и лидерство в мультикультурной среде

Модуль 4	Цифровые инструменты перевода, визуализации и визуальных инструкций (BIM, AR, мультязычные панели)
Финальный модуль	Проектная деловая игра с моделированием типичных ситуаций

- Форматы реализации: Онлайн-вебинары и видеоинструкции. Мастер-классы с фасилитаторами. Визуальные тренажёры на строительной площадке. Внедрение в систему охраны труда и корпоративного обучения.

- Целевая аудитория: Начальники участков, прорабы, HR-менеджеры, специалисты по охране труда, инженеры, иностранные подрядчики.

- Ожидаемые результаты: Снижение количества недопониманий и конфликтов. Повышение скорости принятия решений. Повышение производственной безопасности. Укрепление командного духа в мультикультурных коллективах.

Для исключения эффекта Вавилонской башни в профессиональной среде необходимы внедрение программ по развитию кросс-культурной компетентности; цифровые решения для коммуникации; адаптивные модели лидерства и управления различиями; создание единой языковой и ценностной платформы в корпоративной среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Петровская А.С. (2025) Hard skills и soft –skills: значение, различия и роль в развитии персонала //In the world of science and education.
2. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. (2020). Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill.
3. Hall E. T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books.
4. Kim Y. Y. (2001). Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation. Sage.
5. Хофстеде Г. На волнах коммерции: проверка « модели» Трампа о различиях в национальных культурах// Международный журнал межкультурных отношений. Том 20, выпуск 2, 1996.- С.189 -198
6. Pedersen P. (1995). The five stages of culture shock: Critical incidents around the world. Westport, CT: Greenwood Press.
7. Suleimenova E. D. (2021). Intercultural competence in Kazakhstan: challenges and opportunities. // Central Asian Journal of Education and Research.
8. Bissenova A. (2017). Kazakhstan’s urban middle class and the discourse of "cultural modernity". // Europe-Asia Studies, 69(4), 675–698.
9. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Петровская А.С., Иванова А.В. (2025). Современные стратегии онбординга: инновационные подходы к адаптации новых сотрудников //In the world of science and education. // In the world of science and education.
10. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Иванова А.В. (2024). Трудовая мобильность и миграция: эффективное управление интернациональными командами через методы и инструменты адаптации и взаимодействия //In the world of science and education.
11. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Петровская А.С., Латыпова М.А. (2025). Трансформация роли HR-директора: от административного управления к стратегическому лидерству //In the world of science and education.
12. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Иванова А.В. (2024). Лидерство с пониманием: эмпатия как ключ к успеху в управлении персоналом //Endless light in science
13. Гельманова З.С., Саульский Ю.Н., Иванова А.В. (2024). Формирование лидерских компетенций сотрудников через HR – инструменты: внедрение программ обучения и наставничества для развития кадрового потенциала //Endless light in science